

История российской театральной журналистики XVIII — начала XIX вв. и журнал «Драматический вестник»

Лыткина Л. В.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация, lvytkina@yandex.ru

РЕФЕРАТ

Статья посвящена исследованию этапов развития российской театральной периодики XVIII — начала XIX вв., истории создания журнала «Драматический вестник», его форматным и жанровым характеристикам.

Ключевые слова: журнал, театр, формат, жанр, медиатекст

History of the Russian Theatrical Journalism in XVIII — begining of XIX centuries and the Journal “Drama Vestnik”

Lytkina L. V.

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEP), Saint-Petersburg, Russian Federation, lvytkina@yandex.ru

ABSTRACT

The article is devoted to a research of stages of development of the Russian theatrical periodical press during XVIII — the beginning of the XIX centuries, stories of creation of the journal “Drama Vestnik”, to its format and genre characteristics.

Keywords: magazine, theatre, format, genre, media text

Актуальность предпринятого исследования видится в недостаточной разработанности вопроса о путях формирования и эволюции российских специализированных, в том числе и театральных журналов.

Суждения об этапах становления русской театральной периодики мы обнаруживаем в исследованиях по истории отечественной журналистики А. В. Запалова, Б. И. Есина, Л. П. Громовой, А. А. Ивина и др. [9, 10, 12–14]. Российская театральная протожурналистика и первые театральные журналы получили оценки в работах театроведов [12, 15–17]. История национальной театральной журналистики освещена в диссертации В. Борзенко «Российская театральная журналистика 1808–1990-х годов: историко-типологическое исследование» (2008). Оценкам первого российского театрального журнала посвящены работы С. Бабинцева [2, с. 12–34], А. Измайлова [12], Д. Королева [15] и др.

На сегодняшний день нет исследования, в котором бы, во-первых, была прослежена эволюция русского театрального журнала XVIII — нач. XIX вв.; во-вторых, специально рассматривались формат и жанровые особенности первого российского театрального журнала «Драматический вестник».

«Драматический вестник» (1808), создававшийся людьми творческими, не обошел вниманием первые опыты российских театральных журналистов. Большинство из них сами были актерами или драматургами. Это помогло им верно осмыслить процессы, происходившие в русском театре конца XVIII — нач. XIX вв.

Поэтому представляется значимым обратиться к историческому аспекту российского театрального дела и ранней периодике об отечественном театре.

В 1672 г. специальным Указом царя Алексея Михайловича был создан придворный театр. Затем появляются публичный театр на Красной площади, театры — балаганы, школьные театры в Москве. Вскоре открываются первые провинциальные театры в Казани, Ярославле, Иркутске, Пензе, Саратове, Воронеже и других городах [4].

При Петре I актеры из подъячих и посадских людей обучались сценическому искусству у Иоганна Христиана Куншта, а затем, с 1703 г. — у Артемия Фиршта. Их называли «ученики-комедианты» [22].

Но в 1707 г., по утверждению исследователя русского театра С. Светлова, собственно русский театр прекратился. Возродится он смог лишь через 50 лет, в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Произошло это в стенах кадетского шляхетного корпуса. Именно оттуда вышли первые русские актеры Федор и Григорий Григорьевичи Волковы, Иван Афанасьевич Дмитревский, Попов и др. Кроме них в труппу вошли несколько человек из молодых придворных певчих, «спавших с голоса» [22, с. 30–40].

В 1756 г. был издан царский указ об организации «Императорского профессионального русского театра». В 1760-е годы в России появляется еще ряд документов о театре.

Через 20 лет, в 1783 г., была основана театральная школа, позднее переименованная в театральное училище. Оно располагалось в Санкт-Петербурге между Миллионной и Мойкой, около Зимнего Дворца. В училище впервые был составлен план обучения русских актеров. В нем получили актерскую профессию 64 ученика и ученицы.

Театральное училище окончили и стали известными актерами Мария и Настасья Айвазовы, Яков Степанович Воробьев, Андрей Дмитриевич Каратыгин (отец Василия и Петра Андреевичей Каратыгиных), Елизавета Семеновна Сандунова, Лукьян Камушков, Василий Шарапов и др.

Организационная деятельность российского правительства по созданию национального театра подвела к необходимости предоставления публике театральной информации.

Как указывает В. Борзенко, первая театральная публикация появилась в 1729 г. в «Санкт-Петербургских ведомостях». По жанру это была заметка, содержащая превентивную информацию («При сем чинится известно, что здешние французские комедианты заутро, то есть в среду 17 дня сего месяца, ради щастливого рождения тамошнего Принца безденежно играть будут») и краткий анонс спектакля («Во оной комедии будут представлены ле Педан скрупулез, или совестливый школьный мастер, а по комедии будет представлен обманутый охотник»)¹.

В 1730–40-х годах в «Примечании на Ведомости» — первом российском научно-просветительском издании — появилось несколько публикаций о русском театре, например, «О позоришных играх, или Комедиях и трагедиях»².

Во второй половине XVIII в. в сериальных изданиях России начали появляться публикации универсального театрального содержания. Как отмечает Д. Г. Королев, они «отличались редакционной программой и выходящими за узкие производственные рамки творческими планами» [15, с. 19].

В октябре 1784 г. актер Петербургского немецкого театра Р. Зауервейде получает разрешение на издание театрального органа на немецком языке «Russische Theatralen» («Русский театрал»). Р. Зауервейде, проживший в России более 20 лет,

¹ Санкт-Петербургские ведомости. 1729. № 74.

² Примечания на «Ведомости». 1773. Ч. 44–46.

исполняя на театре роли простаков и комических стариков, задумал издавать журнал для немецкого читателя в России и Германии¹.

Д. Королев в 1999 г. высказал предположение, что это повременное издание возникло не без поддержки Екатерины II.

Журнал «Русский театрал» имел серебристую обложку и состоял из 8 отделов: театрално-официальный, драматический, теоретический, исторический, общий обзор деятельности четырех театральных трупп немецкого театра, корреспонденции, театральной смеси, организационных недостатков театральных предприятий [15, с. 19].

В теоретическом отделе речь шла, в частности, о понятии «комедиант»; в историческом — представлялась история немецкого театра в России.

Редактор-издатель планировал выпускать по одной книжке журнала ежемесячно, а три выпуска составили бы том. Но журнал расходился плохо и в России, и в Германии. Поэтому вышло всего три номера.

Исследователи ранней русской театралной журналистики А. Сиротинин², Э. Баскин [3, с. 145], Р. Данилевский [8, с. 76–78] именно это издание считали первым российским театральным журналом.

Аргументы ученых достаточно убедительны. Но все же признать «Российский театрал» первым специализированным театральным изданием для России едва ли возможно.

«Русский театрал» сделал попытку осветить лишь крошечный сегмент культурной жизни России второй половины XVIII в., кратко рассказав историю немецких театральных трупп в Петербурге.

Кроме того, отечественный читатель практически не имел доступа к изданию (основную часть тиража предполагалось распространять за рубежом).

Последнее десятилетие XVIII в. — период переломный для России. В это время происходит формирование новой концепции искусства и его восприятия. Театр становится знаковой частью общества. В литературе доминируют драматургические жанры.

В 1787 г. впервые в России был опубликован «Драматический словарь».

К предшественникам российского собственно театрального журнала следует отнести многотомное издание, выходившее в 1786–1791 и 1793–1797 гг. при Академии наук и под наблюдением Е.Р. Дашковой. Это был сборник «Российский феатр, или Полное собрание всех российских театральных сочинений».

Современный исследователь истории русской журналистики А. Ивин так пишет о цели издания: «...собрать воедино как печатные, так и оставшиеся в рукописях театральные пьесы» [10, с. 109].

Своеобразный репертуарный сборник выходил ежеквартально, публиковал пьесы М. Ломоносова, В. Тредиаковского, М.Хераскова, А.Аблесимова, А.Сумарокова, Я. Княжнина, И. Клушина. Издание имело 43 части; было опубликовано 175 оригинальных и переводных пьес.

В традициях сборника «Российский феатр» в Москве в 1790 г. было подготовлено к изданию «Собрание некоторых сочинений, с успехом представленных на Московском Публичном театре» [4], а также журнал «Театральный собеседник» (1804) [10].

Одним из первых российских журналов европейского типа стал «Московский журнал» Н.М. Карамзина. В 1791–92 гг. издание имело раздел «Известия о театральных пьесах».

Заслуживает упоминания и журнал «Зритель», выходивший в Санкт-Петербурге с февраля по декабрь 1792 г. Участником издания был актер, режиссер, перевод-

¹ Russische Theatralen. 1784. № 1.

² Сиротинин А. Первый театральные журналы в России // Артист. 1890. № 7. С. 44–47.

чик, театральный деятель И. А. Дмитревский. Он входил в труппу первого постоянного публичного театра под руководством А. П. Сумарокова. Активным автором «Зрителя» был Александр Иванович Клушин — критик, театральный деятель и писатель. Петр Андреевич Плавильщиков — известный петербургский актер, драматург, режиссер публиковал в «Зрителе» статьи о театре. Они, по мнению Б. Асеева, могут быть определены как декларация прав русского национального театра [1, с. 324].

В это же время И. А. Дмитревский пишет историю русского театра. И. Крылов в «Почте духов» практически во всех письмах к Маликульмульку говорит о современном ему театре.

К прообразам русской театральной периодики В. Борзенко относит и афиши. С 1792 г. они печатались в типографии императорских театров и рассылались подписчикам. Афиши представляли собой анонс — вид заметки, извещавшей о предстоящих спектаклях с указанием действующих лиц и исполнителей [4]. Таким был начальный этап российской прототеатральной журналистики.

Второй этап — журналистика Александровской эпохи была, как отмечал Н. К. Пиксанов, не весьма высокого качества [18, с. 45]. Развитие ее направлял «Устав о цензуре», подготовленный Министерством народного просвещения и вступившим в силу 9 июля 1804 г.

В «Отделении I. О цензуре вообще» п. 10 гласил: «...рукописные пьесы, представляемые на всех, не исключая и придворных, театрах, как в столицах, так и в других городах, до представления оных, рассматриваются Цензурными Комитетами, а где нет Комитетов, Директорами народных училищ, под надзором местного начальства» [21, с. 97]. Этим пунктом регламентировалась возможность публикации репертуарных сборников пьес. Их выход был затруднен.

Специальный раздел «Устава о цензуре» был отведен театральным афишам (п. 11): «Рассмотрение и позволение к напечатанию театральных афишек и подобных тому объявлений и известий, зависит от гражданского начальства» [21, с. 97].

В 1811 г. было учреждено Министерство полиции, которому и была теперь предписана «цензура новых театральных сочинений, отдельных ежедневных листов, содержащих какие-либо частные или публичные объявления (афиши)» [21, с. 110].

Цензурные ограничения, хотя и затрудняли выход театральной периодики, все же не были призваны остановить ее развитие. Большинство литературно-художественных журналов 1810-х годов («Вестник Европы» Н. М. Карамзина, «Московский Меркурий» П. И. Шаликова, «Периодическое издание» В. В. Попугаева, «Северный вестник» И. И. Мартынова, «Корифей, или Ключ литературы», «Московский зритель», «Патриот») отдавало свои страницы театральной тематике. Так постепенно в российском обществе рос интерес к истории и теории театра.

Первые годы царствования Александра I были временем, наполненным «конституционными разговорами, проектами, даже государственными актами» [9, с. 51].

Атмосфера ожидания реформ нашла выражение в обращении театра к новым темам, новым героям, поискам оригинальных художественных средств. Это было время становления российской театральной критики — теоретичной, тяготеющей к обобщениям, актуальной.

Первыми серьезными критиками театра начала XIX в. были Н. М. Карамзин, И. А. Крылов, А. Беницкий, А. И. Тургенев, Н. Брусилов. Писатели и драматурги сами стремились к объективной оценке театральных постановок (Н. Ильин, Л. Невахович, Ф. Иванов, А. Писарев, А. Шаховской, К. Батюшков, В. Жуковский, В. Измайлов, А. Измайлов, Г. Державин).

Одной из бытовавших в то время форм организации дружеских литературных обществ были Вольные общества и кружки. С 1801 г. в Санкт-Петербурге существовало Вольное общество любителей словесности, наук и художеств (первоначаль-

чальное название «Дружеское общество любителей изящного»). За ним появились и другие: «Вольное общество соревнователей просвещения и благотворения», «Вольное общество любителей российской словесности», «Беседа любителей русского слова».

Активностью в обсуждении театральных событий отличались кружки «Дружеское литературное общество», «Пятницы» А. Башуцкого, «Вечера» Г. Р. Державина, «Субботы» В. Жуковского. Несколько позднее появляются литературные вечера у Ф. Иванова и Ф. Кокошина, литературное общество «Арзамас».

Существовал в Петербурге и кружок театралов — завсегдадаев, или «Оленинский кружок». Он получил название «Общество любителей словесности, наук и театра». Кружок собирался у А. Н. Оленина. Активными его участниками были И. А. Крылов, Н. И. Гнедич, П. И. Катенин, А. А. Жандр и др. На заседаниях кружка и возникла идея выпускать повременное издание о театре. Так в 1808 г. появился журнал «Драматический вестник». Главным редактором стал князь А. А. Шаховской.

Современники оставили воспоминания и о знаменитом «чердаке» Шаховского, месте, где собирались актеры, писатели, журналисты. Здесь формировались театральные концепции, которые затем излагались на страницах «Драматического вестника» [17, с. 66].

Исследованию первого российского театрального журнала посвящены десятки работ. Так, Н. И. Полевой в «Очерках русской литературы» (1839) лишь упоминает о «Драматическом вестнике» [19].

Е. С. Некрасова в статье «Первый русский журнал, посвященный театру», сообщает историю создания журнала, дает общую характеристику содержания¹.

А. А. Измайлов отмечает место «Драматического вестника» в эволюции российской театральной журналистики [12, с. 24–26].

В словарной статье «Драматический вестник», помещенной в Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона говорится следующее: «Драматический вестник» — журнал посвящен театру и издавался в СПб в 1808 г., еженедельно, предпринят был кн. А. А. Шаховским при сотрудничестве А. А. Писарева, Д. И. Языкова, И. А. Крылова. Журнал издавался с целью составить оппозицию, с одной стороны, немецкому влиянию, выразившемуся в успехе на сцене так называемой мещанской трагедии или драмы, с другой стороны — сентиментализму, который в лице Озерова проник в классическую трагедию. «Драматический вестник» напоминал псевдоклассический устав, печатал избранные места из французских теоретиков, преимущественно Вольтера. Положительная заслуга журнала в том, что он развил театральную критику»².

Более богатой фактами оказалась словарная статья о «Драматическом вестнике» в «Театральной энциклопедии». В частности, было уточнено количество вышедших номеров журнала; сообщалось о ежемесячных «Прибавлениях, относящихся до наук, словесности и художеств вообще»; о жанровой специфике издания (статьи, заметки, хроника)³.

Из наиболее значимых работ советских и российских исследователей журнала следует упомянуть имена В. Е. Вишневого [6], С. М. Бабинцева [2, с. 257–268], И. П. Смирнова-Сокольского [23, с. 225, 226, 228, 282], А. А. Гозенпуда [7], Г. А. Лапкиной [16], А. Я. Альтшуллера [17], Д. Г. Королева [15], В. В. Борзенко [5] и др.

Характеристику «Драматическому вестнику» мы находим и в учебной литературе по истории русской журналистики XIX в. [9; 11; 13; 14].

¹ Некрасова Е. Первый русский журнал, посвященный театру // Артист. 1890. Кн. 6. С. 24–33.

² Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1890–1907. Т. 2. С. 102.

³ Театральная энциклопедия. М., 1961–1967. Т. 2. Стб. 521.

В 2000 г. Российская национальная библиотека начала выпуск многотомного «Сводного каталога сериальных изданий России», поместив во 2-м томе роспись содержания журнала «Драматический вестник».

Итак, первый российский театральный журнал «Драматический вестник» исследовали историки журналистики, литературоведы, театроведы. Благодаря их изысканиям стала известна история создания журнала; цели и задачи редакции; структура журнала; идейно-эстетическая направленность публикаций; раскрыты имена авторов статей, помещенных в журнале анонимно или под криптонимами; охарактеризована деятельность главного редактора издания — кн. А. А. Шаховского — «драматурга, теоретика и театрального чиновника» (А. Гозенпуд); определено место и роль «Драматического вестника» в эволюции российской специализированной (театральной) периодики.

Но на сегодняшний день недостаточно разработанными остаются проблемы, связанные с форматом журнала и жанровой спецификой «Драматического вестника». О рецензии, статье, хронике упоминается в «Театральной энциклопедии». Глубокий анализ содержания публикаций А. Шаховского дает Г. Лапкина, называя их статьями.

В «Очерках истории русской театральной критики. Конец XVIII — первая половина XIX в.» (1975) вопросы жанра затрагиваются в самом общем виде: есть заявки к «разбору пьесы», «суждениях» или «статье», рецензии, «общих проблемах актерского творчества», «анекдотах» или «рассказах об актерах», заметках.

Д. Королев по-своему обращается к жанровой проблеме «Драматического вестника». Исследователь отмечает: «В публикациях, непосредственно касавшихся театра, журнал давал материал трех типов: информационно-исторические, рецензионные, теоретические» [15, с. 21].

На сегодняшний день существует лишь одно исследование, рассматривающее жанры журналистики XIX в. Это книга Н. П. Емельянова «Русская журналистика XVIII–XIX вв. (из истории жанров)» [20]. Но автор не уделяет специального внимания жанровой характеристике «Драматического вестника». Поэтому представляется целесообразным обратиться к проблеме генологии издания.

Научная новизна исследования видится в том, что в нем впервые предпринята попытка дать характеристику первому российскому театральному журналу по принципу жанрового соответствия. «Драматический вестник» как первооткрыватель этого специализированного направления в русской журналистике на своих страницах поместил совсем не много оригинальных критических работ, посвященных российскому театру, его актерам и организаторам театрального дела. По большей части это были переводные сочинения, но значения их нельзя преуменьшать. Они учили русских журналистов методам оценки театральных спектаклей, игры актеров, режиссерских решений.

Цензурное разрешение на издание журнала последовало 17 января 1808 г. На титульном листе первого номера под заголовком был помещен эпиграф, отражающий намерение авторов создать журнал, не развлекающий, а просвещающий и наставляющий читателей: «Le critique est aisee, et l'art difficile» («Хоть критика легка, но мудро искусство»).

В «Уведомлении» издатели сообщали о цели и раскрывали содержание издания: «Мы будем стараться представить в оном [журнале] читателю беспристрастное суждение о пьесах, играемых на здешних театрах; переводить и извлекать из лучших иностранных писателей драматические правила и историю великих людей, ... изыскивать со тщанием в древних сочинениях все, касающееся до художеств, и будем всеми средствами споспешествовать к отвращению дурного вкуса, который, царствуя в наших иностранных творениях, развращающих ум и сердце, угрожает заразить и нашу словесность... Выдавая сей журнал два раза в неделю, мы

желаем доставить удовольствие нашим писателям, которые, присылая в него мелкие свои сочинения, могут через два дни видеть их напечатанными»¹. Кроме того, было внесено и такое дополнение, касающееся типологических аспектов издания: «Угождая желанию многих почтенных людей, любящих науки, издатели “Драматического вестника” вознамерились распространить содержание своего журнала и часть одного посвятить наукам, словесности, свободным ремесленным художествам вообще»².

В первом номере журнала вслед за «Уведомлением» было помещено «Вступление». Для него была выбрана статейная форма. Его автор (можно предположить, что автором был сам редактор кн. А. Шаховской) анализирует состояние тогдашнего российского общества, предоставляя доказательства того, что театр постепенно входит в жизнь различных сословий. А это указывает на актуальность издания, его релевантность.

Указание на жанр публикации видится в исследовании автором «части целого» (articulus). Российская действительность взята под углом зрения ее культурологических, точнее, театральных интересов: «Жители больших городов разделяются на два рода: одни, государственною или семейственною должностью принуждены ко всегдашним трудам; другие, праздною и изобилием доводятся часто до уныния. Театр служит для тех и других убежищем: первые находят в нем приятное вдохновение после полезных занятий, вторые — нетрудное занятие, прогоняющее тоску»³.

Автор статьи обращается к анализу актуальных общественных процессов. Во-первых, он отмечает: «Театральные зрелища... тем приносят пользу обществу, что привлекая к себе людей разных сословий, заставляют их проводить праздное время в забавах, не вредных для общественного спокойствия»⁴. Во-вторых, автор приходит к заключению об изменениях, произошедших в современных ему нравах: «Усовершенствование нашего театра нечувствительно переменяло образ мыслей наших ремесленников: тот из них, который за несколько лет назад перед сим, имея излишние деньги, пошел бы в буйстве убивать и время и здоровье, идет теперь в театр»⁵. В-третьих, публицист находит доказательства роста патриотизма в российском обществе. Его представители, «приученные иностранными воспитателями глядеть с некоторым презрением на отечественные произведения ума», побывав на представлениях русского театра, «начинают насмехаться над слепыми обожателями иностранного»⁶.

Автор «Вступления» отмечает и то, что высший свет начинает понимать «красоту того языка, который они прежде презирали»⁷. Это происходит, по мнению автора публикации, благодаря «красоте драматического творения», выражаемой искусством русских актеров.

Еще одно проявление в жизни россиян Александровской эпохи (в большей степени москвичей и петербуржцев), связанное с театром, отмечается автором статьи: «...наш театр занимает своими успехами общество не только в одни часы представления, но даже на обедах и вечерних собраниях, где суждение об авторах и актерах бывает часто предметом разговора»⁸.

Таким образом, обращение к жанру статьи позволило издателям «Драматического вестника» выстроить систему доказательств, убеждающих читателей

¹ Драматический вестник. 1808. Т. 1. С. 7–8.

² Там же. С. 4.

³ Там же. С. 5.

⁴ Там же. С. 5–6.

⁵ Там же. С. 6.

⁶ Там же.

⁷ Там же.

⁸ Там же. С. 7.

и цензурные власти в необходимости выпуска специализированного журнала о театре.

Кроме того, во «Вступлении» имплицитно подчеркнута преемственная связь «Драматического вестника» с российской журнальной периодикой XVIII в., в частности, с одним из первых российских научно-просветительских журналов «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие». Его создатели Г. Миллер и М. Ломоносов в заголовке издания точно указали на характер публикуемых материалов. Тот же прием предлагали издатели «Драматического вестника»: «...мы будем после разбора классической пьесы говорить с легкостью и шуткою о творении, не заслуживающем особого внимания; после исторического повествования о древнем или новом театре или актере, расскажем какое-нибудь забавное происшествие; и словом, как говорится, будем мешать дело с безделием»¹.

Приведенное суждение говорит о внимании издателей к читательской аудитории и о тщательно продуманном подходе к архитектонике журнала, логике расположения материалов.

Итак, «Драматический вестник» выходил в течение 1808 г. два раза в неделю. Главным редактором был А. А. Шаховской.

Как указывается в «Своде», цензурное разрешение на подготовку первого номера было получено 17 января 1808 г. Билет на выпуск 1-го листа (№ 1 и 2) выдан 4 февраля 1808 г. Последние номера вышли в апреле 1809 г. Планировалось, что журнал будет выходить и в 1810 г., но этим планам не удалось осуществиться. Подписчики не получили 11 номеров.

Содержание журнала слагалось из нескольких тематических разделов. Во-первых, «Драматический вестник» публиковал художественные произведения: басни И. Крылова, стихи Г. Державина, С. Марина, А. Буниной, П. Кобякова, И. Виноградова, Н. Остолопова, Д. Хвостова, А. Беницкого и др., пьесы А. Шаховского.

Во-вторых, значительная часть каждого номера была отдана переводным статьям о драматическом искусстве: Вольтер «О комедии», «О правилах трех единств», «О подражании древним в драматических сочинениях», «О трагедии» и др.; П. Корнель «О правилах театра»; П. Лагарп «О латинской комедии»; А. Лекен «О драматическом искусстве» и др.

В-третьих, страницы журнала были отданы оригинальным публикациям (рецензии, статьи, заметки) русских писателей, драматургов, критиков о театральные постановках, проблемах перевода пьес: А. Шаховской «Суждение о «Модной лавке», «Король Лир», «О театре древних народов», «Опыт перевода Расиновых трагедий»; А. Лукницкий «О начале театра в России».

В-четвертых, журнал содержал статьи, рецензии, комментарии об игре российских и зарубежных актеров: И. Дмитриевский «Краткие известия из жизни Федора Григорьевича Волкова», А. Писарев «Мистрис Робинсон, английская актриса», «Барон, французский актер», «Мисс Беллами, английская актриса»; П. Кобяков «Дебют г-жи Жорж», «Краткое известие о жизни Гарика, славного английского актера»; А. Шаховской «Дебют г-жи Лисициной».

Собственно театральная критика «Драматического вестника» (а она составляла самую значимую часть издания) достаточно глубоко и полно исследована театроведцами. Но за рамками искусствоведческого анализа, на наш взгляд, остались публикации участников журнала, посвященные вопросам развития русского театра, его репертуара, игры актеров. Таких работ в «Драматическом вестнике» немного. Но их оценка позволила бы дополнить картину российской журнальной критики 1810-х годов.

¹ Там же. С. 8.

В первом номере журнала А. Шаховской публикует «Суждение о «Модной лавке», комедии в трех действиях, соч. И. А. Крылова»¹. Перед нами мини-рецензия с элементами обзора. Это синтетический, осложненный жанр, сочетающий возможности информации и аналитики. Основная задача публикации — это, во-первых, проинформировать читателя о состоявшейся постановке; во-вторых, сообщить о впечатлении, полученном автором при знакомстве со спектаклем. В тексте присутствует валюативная информация: «Наши журналы мало или совсем ничего не говорили о сей комедии, которая достойна особого внимания»; «...все любители театра... находят хор, комическую цель, заявку и слог пьесы достойными похвалы»; «... комическое положение последнего явления... заслуживает немолкаемые рукоплескания»; «одна из лучших наших комедий».

Основное содержание рецензии составляет подробно пересказанный сюжет комедии «Модная лавка». Обращение к такому приему обосновано в тексте: «Прежде чем приступить к сужению о сей пьесе, надобно познакомить с содержанием оной тех наших читателей, которые ее не видели». Тем самым внесено уточнение в предметно-тематическую область формата издания.

После представления сюжетных линий пьесы автор публикации делает краткий обзор имеющихся критических отзывов на произведение И. Крылова: «...находят, что характер молодого человека не довольно любезен»; «...желали бы, чтобы и в самой его ветренности видно было доброе сердце и хороший нрав»; «...ругательства, которыми очерняют друг друга француженки, иногда выходят из-за границы пристойности»; «...строгие наблюдатели не хотят простить автору двусмысленных слов, которые Маша говорит во втором действии». Обзор завершает общая положительная оценка пьесы (два последних абзаца), передающая лишь авторские впечатления, но не предлагающая доказательств.

Итак, перед нами модификация заметки — мини-рецензия, осложненная обзором (подборкой критических суждений). Это дает основания к заключению о том, что создатели журнала учитывали возможности формата, допускающие сочетание информационного и аналитического способов отображения предмета исследования.

Шестой номер «Драматического вестника» открывается публикацией «О начале театра в России (Из записок, принадлежащих к истории русского театра)». Вопрос об авторстве материала остается спорным. Текст, возможно, принадлежит А. Лукницкому. Существует мнение (его высказали составители «Сводного каталога»), что И. А. Дмитревский много лет работал над подобной рукописью. Существует предположение, что автором материала мог быть А. Шаховской.

Публикуемое произведение содержит изложенные в хронологическом порядке основные этапы формирования русского театра: театральные зрелища при царе Алексее Михайловиче, ставившиеся под началом боярина Артамона Сергеевича Матвеева; представления духовных трагедий и переведенных с французского комедий при «малолетстве Петра»; постановка пьес, сочиненных царевной Софьей Алексеевной; приглашение в Россию в 1701 г. «Ягана Куншта и начало немецкого театра в Москве»; итальянские и немецкие труппы при дворе Анны Иоанновны; организация спектаклей А. П. Сумароковым в Санкт-Петербурге в «счастливое царствование Елизаветы Петровны».

Перед нами краткий обзор истории российского театра XVII–XVIII вв. Его автор вводит большое количество фактографической информации. Мы узнаем, что царь Алексей Михайлович выписал из немецкой земли комедиантов, музыкантов, танцовщиков. В текст обзора включена запись из «розрядных книг 1676 г.». Она содержала сообщения о дате проведения, жанре, названии спектакля: комедия «Как Олоферну отрубила голову Юдифь», «Как Артаксеркс велел повесить Амана». Кро-

¹ Там же. С. 9–15.

ме того, автором обзора было высказано предположение, что «люди боярина Матвеева обучались у немцев», но на каком языке и как играли — неизвестно. С документальной точностью рассказано о построении, по указу Петра, в Кремле на Красной площади деревянного театра «длиною в 20 сажень, шириною в 12, а высоту до потолка в 6 сажень»¹ для немецкой труппы, выписанной из Гданьска.

Сообщено также о постановках русских сказок («Финисто ясно соколово перышко», «Яга баба» и др.) для императрицы Анны Иоанновны. Более подробно автор обзора говорит о развитии театрального дела во времена царствования Елизаветы Петровны. Рассказ о труппе Кадетского корпуса и комнатном придворном театре дополнен сообщением о выдающихся актерах и актрисах того времени: Федоре Волкове, Иване Дмитриевском, «знаменитом своими знаниями об искусстве»; Попове, «игравшем прежде роли молодых любовников, потом благородных отцов»; Соколове, «представлявшем комических стариков»; Шумском; первом комике Черникове, «игравшем с равным успехом роли первых слуг и Криспинов»; Крутицком, «которого естественная игра восхищала публику во всех комических ролях и наиболее в Мольеровских комедиях»; Татьяне Михайловне Троепольской, «которая соединяла красоту и благородство с приятнейшим голосом и редкою чувствительностью»; Авдотье Михайловне Михайловой, «игравшей в молодости своей служанок и... комических старух с редким искусством, истиною и веселостью»².

Очерк истории русского театра представлен его автором в жанре обозрения³. Перед нами синтез наглядного освещения (обилие иллюстративного, фактографического материала, подтверждающего эволюцию русского драматического искусства) и оценок, отдельных замечаний обозревателя о деятелях национального театра. И хотя позиция журналиста выявлена лишь на уровне валютивной информации, его точка зрения может быть прочитана достаточно определенно. Автор сумел возбудить интерес читателей журнала тем, что рассказал — последовательно и в меру подробно — о событиях российской театральной жизни XVIII — нач. XIX вв., вписав ее в контекст общественных процессов времени и этим способствуя прогрессу и совершенствованию одного из видов искусства, его практическому развитию.

Казалось бы, «О начале театра в России» предлагает читателю лишь общие сведения, отмечает видимые тенденции движения театрального дела в стране, внешне обозревает определенный период бытия одной из подсистем российской культуры. Но задача автора сложнее. Он стремится подвести итог начального этапа развития национального театра. Этим объясняется его внимание жанру обозрения. Публицист не стремится выявить причинно-следственные связи явлений, не делает остановок в сюжете для сравнений событий театральной жизни XVIII в. в России и за ее рубежами.

Автор анализируемого материала строго придерживается канонов жанра обозрения. С помощью представления и оценки значительной совокупности фактов, связанных между собой временной дистанцией, местом действия, он знакомит аудиторию с происходящими в российском обществе культурными процессами, вызванными началом Александровых реформ. Обращаясь к конкретным примерам, деталям существования и развития русского театрального дела, публицист подводит читательское внимание к проблемам, общезначимым для России нач. XIX в., подсказывая ей направление движения в будущем.

Обнаруживается и еще один немаловажный маркер жанра. Речь идет о специализации автора обозрения, уровне его компетентности в теме, предлагаемой на

¹ Драматический вестник. 1808. Т. 6. С. 50.

² Там же. С. 52–53.

³ Тертычный А. Жанры периодической печати. М., 2006. С. 179–185.

суд читателей. Из потока разрозненных фактов, одновременных событий он сумел найти и выделить знаковые, симптоматичные явления российской действительности периодов царствования Петра I, Елизаветы Петровны, Екатерины II, Павла I и Александра I. Публицист смел так организовать повествование, что аудитория смогла сама, без подсказки автора, понять причины появления русского театра, их значимости для прогресса страны, их влияния на разнообразные стороны жизни русского человека, их воздействие на процессы культурной эволюции России в XIX в.

Журнал «Драматический вестник» продемонстрировал интерес к жизни и творчеству первых русских драматургов и актеров. Небольшие портретные очерки о Ф. Волкове и Я. Княжнине были опубликованы в 8-м и 67-м номерах журнала.

«Краткое известие о жизни Ф. Г. Волкова, первого актера и основателя русского театра», возможно, было написано И. Дмитриевским, но в журнале передано в пересказе А. Шаховского. Оно представляет собой повествование о короткой (1729–1763), но богатой событиями жизни одного из первых русских талантливых актеров и организаторов театрального дела. Но за сухой хроникой событий жизни Ф. Волкова угадывается авторское отношение к человеку, имевшему «страсть к драматическому искусству». Мы узнаем, с каким вниманием и тщательностью Ф. Волков изучал игру итальянской труппы в Петербурге, как став «первым актером, архитектором, живописцем и машинистом»¹, устраивал свой театр в Ярославле, какие пьесы ставил как режиссер и какие роли исполнял в придворном театре Елизаветы Петровны, как в 1759 г. открывал театр в Москве.

Публикацию завершает такое суждение: «...редкие дарования и достоинства сего превосходного актера останутся навсегда в памяти любителей Русского театра»².

А. А. Писаревым был подготовлен материал «Жизнь Якова Борисовича Княжнина». Основные вехи биографии писателя («учеба языкам и другим отвлеченным наукам», служба у Бецкого, преподавание в Первом кадетском корпусе, Императорской Академии художеств, Российской Императорской академии) дополнены подробным перечнем всех его драматических и художественных произведений: трагедий, исторических драм, мелодрам в стихах и прозе, од, сказок, басен, переводов поэтических произведений и романов, критических работ.

Сухой перечень из дат, видов деятельности и названий произведений Я. Б. Княжнина автор публикации расцвел рассказом о человеческих качествах драматурга: «...пример его скромности к собственным своим дарованиям: однажды после представления трагедии «Дидоны»... зритель с жаром сравнивал его с Расином... «Ради Бога, потише говорите, — отвечал сочинитель трагедии. — Кто-нибудь Вас услышит»³.

«Краткое известие о жизни Ф. Волкова» и «Жизнь Якова Борисовича Княжнина» были созданы в жанре заметки. Авторы произведений познакомились и представили читателям результаты изученных ими биографий актера и драматурга. Они не дали ссылок на источники информации, не сообщили о своих интервьюерах, а лишь кратко изложили итоги изучения предмета. Авторы проинформировали читателей о жизни и творчестве пионеров театрального дела в России. Но это стало новостью; еще не известным широкой аудитории сообщением. В текстах ведущей была фактографическая информация, достоверность которой подтверждается реальностью существования героев материалов, их деятельностью на благо российского театра.

¹ Там же. С. 68.

² Там же. С. 69.

³ Там же. Т. 67. С. 108.

Жанровую модификацию заметок можно определить как портретно-событийную¹. В них содержатся краткие хронологически выстроенные сведения о жизни и творчестве Ф. Волкова и Я. Княжнина. Они вписаны в контекст исторических событий, а также минимально дополнены авторскими впечатлениями о личностях актера и драматурга.

Журнал «Драматический вестник» — первое российское издание о театральном искусстве — своей концептуальностью, содержательными тематическими разделами, стремлением в различных жанровых видах осветить русское и европейское театральное дело XVIII — нач. XIX вв. заслуживает внимания и плане оценки его формата. Цель журнала была точно сформулирована его создателями: «Мы будем стараться представить ...читателю беспристрастное суждение о пьесах, играемых на здешних театрах; ...изыскивать с тщанием в древних сочинениях все, касающееся до художеств, и будем всеми средствами споспешествовать к отвращению дурного вкуса»². Она получила реализацию в предметно-тематической области издания, ориентированного на широкую публику: жителей больших городов и провинции, не равнодушной к театральным зрелищам.

Особенности отображения действительности в публикациях журнала базировались на строгой информативности, но сочетались со стремлением к аналитическому прочтению, оценке описываемых событий и деятельности героев. Издатели и авторы журнала использовали в основном некоммуникативные методы отображения действительности (работа с архивами, знакомство с публикациями в периодической печати, личные наблюдения за игрой актеров, чтение пьес).

Жанровая палитра журнала складывалась из органичного сочетания информационных (событийные и портретные заметки, анонсы, мини-рецензии) и аналитических (обозрение, статья, комментарий) журналистских жанров, а также жанров художественной литературы (стихи, басни, оды, драмы, комедии, трагедии).

Последующие театральные издания или околотеатральные журналы («Русская талия», «Журнал драматической», издания кн. П. И. Шаликова и др.) стремились продолжить традиции, заложенные «Драматическим вестником». Но, по мнению исследователей (Г. Лапкина, А. Альшуллер), не смогли подняться до уровня первого российского театрального журнала, который «не только информировал читателей о новинках русской сцены, ... но главную задачу видел в широком освещении круга проблем, важных для театра» [17, с. 70].

Литература

1. Агеев Б. Русский драматический театр XVII–XVIII веков. М., 1958.
2. Бабинцев С. Драматический вестник // Книга: исследования и материалы. М., 1959. С. 12–34.
3. Баскин Э. История русского театра. М., 1928.
4. Борзенко В. Русские театральные журналы и газеты XIX в. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nasledie-rus.ru/red_port/001700.php (дата обращения: 19.09.2017).
5. Борзенко В. Российская театральная журналистика 1808–1991 гг.: историко-типологическое исследование: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 2008.
6. Вишневский В. Театральная периодика 1774–1914. М., Л., 1941.
7. Гозенпуд А. А. Шаховской // Шаховской А. А. Комедии и статьи. М., 1961. С. 3–8.
8. Данилевский Р. Немецкие журналы Санкт-Петербурга в 1770–1810-х гг. // Русские источники для истории зарубежной литературы: сб. исследований и материалов. М., 1980. С. 76–78.
9. Есин Б. История русской журналистики XIX в. М., 2008.
10. Ивин А. История российской журналистики XVIII в. Иваново, 2005.

¹ Тертычный А. Жанры периодической печати. С. 63, 68.

² Драматический вестник. 1808. Т. 1. С. 4.

11. *Ивин А.* История российской журналистики первой трети XIX в. Иваново, 2006.
12. *Измайлов А.* К истории театральной журналы в России // *Театр и искусство.* 1906. № 2.
13. *История русской журналистики XVIII–XIX вв.* / под ред. А. В. Западова. М., 1973.
14. *История русской журналистики XVIII–XIX вв.* / под ред. Л. П. Громовой. СПб., 2011.
15. *Королев Д.* Очерки из истории издания и распространения театральной книги в России в XIX — начале XX вв. СПб., 1999.
16. *Лапкина Г.* История русской театральной критики. Вып. 1. Л., 1975.
17. *Очерки истории русской театральной критики.* Конец XVIII — первая половина XIX в. / под ред. А. Я. Альтшуллера. Л., 1975.
18. *Пиксанов Н.* Публицистика Александровской эпохи // *История русской литературы XIX в.* / под ред. Д. С. Овсяннико-Куликовского: в 3 т. М., 1908. Т. 1.
19. *Полевой Н.* Очерки русской литературы. СПб., 1839.
20. *Русская журналистика XVIII — XIX вв. (из истории жанров)* / отв. ред. Н. П. Емельянов. М., 1969.
21. *Русская журналистика в документах: история надзора* / сост. О. Д. Минаева; под ред. Б. И. Есина, Я. Н. Засурского. М., 2003.
22. *Светлов С.* Театральное училище в XVIII столетии // *Библиотека театра и искусства.* 1902. Т. III. Вып. 1. С. 30–40.
23. *Смирнов-Сокольский Н.* Рассказы о книгах. М., 1959.

Об авторе:

Лыткина Лариса Владимировна, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор филологических наук, доцент, lvytkina@yandex.ru

References

1. Ageev B. Russian drama theatre of the XVII–XVIII centuries. M., 1958 (In rus).
2. Babintsev S. Dramaticheskii vestnik // Book: researches and materials. M., 1959. P. 12–34 (In rus).
3. Baskin E. History of Russian theatre. M., 1928 (In rus).
4. Borzenko V. Russian theatrical magazines and newspapers of the XIX century [Electronic resource]. URL: http://www.nasledie-rus.ru/red_port/001700.php (date of access: 19.09.2017) (In rus).
5. Borzenko V. Russian theatre journalism 1808–1991.: historical and typological research: the Diss. abstract. Voronezh, 2008 (In rus)
6. Vishnevskiy V. Theatrical periodicals 1774–1914. M., L., 1941 (In rus).
7. Gozenpud A. A. A. Shakhovskoy // *Shahovskoy A. A. Comedy and articles.* M., 1961. P. 3–8 (In rus).
8. Danilevsky R. German magazines of St. Petersburg in 1770–1810 // *Russian sources for the history of foreign literature: Sat. research and materials [Russkie istochniki dlya istorii zaru-bezhnoi literatury: Sbornik issledovaniy i materialov].* M., 1980. P. 76–78. (In rus)
9. Esin B. History of Russian journalism of XIX century. M., 2008 (In rus).
10. Ivin A. History of Russian journalism XVIII century. Ivanovo, 2005 (In rus).
11. Ivin A. History of Russian journalism of the first third of the XIX century. Ivanovo, 2006 (In rus).
12. Izmailov A. History of theatrical journal in theatre and the arts. 1906. N 2 (In rus).
13. *History of Russian journalism XVIII–XIX centuries* / ed. A. V. Samadov. M., 1973 (In rus).
14. *History of Russian journalism XVIII–XIX centuries* / ed. L. P. Gromov. SPb., 2011 (In rus).
15. Korolev D. Essays on the history of the publication and dissemination of theatre books in Russia in the XIX — early XX century. SPb., 1999 (In rus).
16. Lapkina G. History of Russian theatre criticism. Vol. 1. L., 1975 (In rus).
17. Essays on the history of Russian theatre criticism. The end of XVIII — first half XIX century / ed. by A. Y. Altshuller. L., 1975 (In rus).
18. Piksyanov N. Journalism of Alexander's era // *History of Russian literature of the XIX century [Istoriya russkoi literatury XIX v.]* / ed. by S. D. Ovsyaniko-Kulikovskii: in 3 vol., 1908. Vol. 1 (In rus).
19. Polevoy N. Essays on Russian literature. SPb., 1839 (In rus).

20. Russian journalism of XVIII–XIX centuries (from the history of genres) / ed. N. P. Emelyanov. M., 1969 (In rus).
21. Russian journalism in the documents: history of supervision / Comp. O. D. Minaeva; ed. B. I. Esin, J. N. Zasursky. M., 2003 (In rus).
22. Svetlov S. Theatre school in the XVIII century // The Library of theatre and the arts [Biblioteka teatra i iskusstva]. 1902. Vol. III. 1-st ed. P. 30–40 (In rus).
23. Smirnov-Sokolsky N. Stories about books. M., 1959 (In rus).

About the author:

Larisa V. Lytkina, Professor of the Chair of Journalism and Media Communications of North-West institute of management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (Philology), Associate Professor, lvlytkina@yandex.ru